

СВЯЗЬ СКОРОСТИ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ЦИФРОВИЗАЦИИ

CONNECTION OF INFORMATION PROCESSING SPEED WITH INCREASING DIGITALIZATION

ТЮКИН ГЛЕБ СЕРГЕЕВИЧ,

программист,

Общество с ограниченной ответственностью «ИТ СОМЭКС».

TYUKIN GLEB SERGEEVICH,

programmer,

Limited Liability Company "IT SOMEX".

В исследовании дана оценка связи увеличения цифровизации в мире со скоростью обработки полученной информации и причинам, обуславливающим эту связь. Рассматриваются такие аспекты, как причины, ведущие к ускорению цифровизации и развитию технологий, способствующих повышению скорости обработки информации, полученной различными способами и хранящейся в цифровом виде. Автор приходит к выводу, что основным толчком для увеличения цифровизации является развитие технических приспособлений, технологий и способов, которые являются базой для дальнейшего расширения возможностей обработки информационных потоков.

The study assesses the relationship of increasing digitalization in the world with the speed of processing the information received and the reasons that explain this relationship. Such aspects are considered as the reasons leading to the acceleration of digitalization and the development of technologies that contribute to increasing the speed of processing information obtained in various ways and stored digitally. The author comes to the conclusion that the main impetus for increasing digitalization is the development of technical devices, technologies and methods that are the basis for further expanding the possibilities of processing information flows.

***Ключевые слова:** цифровизация, информация, данные, анализ, эффективность, автоматизация.*

***Key words:** digitalization, information, data, analysis, efficiency, automation.*

С развитием технологий и ростом количества доступной информации в современном мире, скорость обработки информации становится все более важной. Скорость обработки информации является критически важным фактором для эффективного функционирования компьютерных систем и различных технологических приложений, определяющим успешность бизнеса, конкурентоспособность и инновационность компаний, а также уровень развития страны в целом. В последние годы существенный рост цифровизации привел к значительному увеличению скорости обработки информации. В данной статье рассмотрим, как увеличение цифровизации влияет на скорость обработки информации.

Цифровизация – это процесс преобразования аналоговых данных в цифровой формат, который может быть обработан с помощью компьютерных систем (Головнин В.Н.) [5]. В прошлом большинство данных существовало в аналоговой форме, что затрудняло их обра-

ботку и хранение. С развитием технологий, таких как цифровые камеры, смартфоны и другие устройства, а также с развитием компьютерных систем и технологий обработки информации, цифровые данные стали стандартом.

Цифровые услуги становятся все более популярными и без них уже сложно представить современное домохозяйство (Болохонов М.А.) [3].

Цифровые данные могут быть обработаны гораздо быстрее и эффективнее, чем аналоговые. Компьютерные системы обрабатывают цифровые данные с высокой точностью и скоростью. Это позволяет использовать цифровые данные для быстрой обработки информации, а также для хранения больших объемов данных.

Каждый день в мире происходит огромное количество транзакций, создаются документы, записываются видео и фотографии, отправляются сообщения и т.д. По мере того, как все больше людей используют цифровые устройства и приложения, объем данных, которые необходимо обработать, растет экспоненциально. Это означает, что без цифровых систем обработки данных мы не смогли бы быстро и точно обрабатывать, и хранить огромные объемы информации, которые создаются каждый день.

Кроме того, цифровизация позволяет увеличить скорость обработки информации путем автоматизации рутинных процессов. Технологии автоматизации, такие как искусственный интеллект и машинное обучение, позволяют компьютерам автоматически обрабатывать и классифицировать данные, без участия человека. Это освобождает сотрудников от рутинных задач, ускоряет обработку данных и позволяет им сосредоточиться на более сложных и креативных заданиях.

Цифровизация упрощает процесс обмена информацией и ускоряет коммуникацию между людьми и компаниями. Вместо того, чтобы обмениваться бумажными документами, использовать почтовые службы или лично посещать офисы, люди обмениваются цифровыми документами и сообщениями мгновенно, используя технологии связи: электронную почту, мессенджеры и социальные сети. Это позволяет компаниям быстрее реагировать на запросы клиентов, улучшать обслуживание и повышать уровень удовлетворенности клиентов. В статье Борковой Е.А. приведены результаты анализа цифровизации компаний в России. Анализ показал, что крупный нефтегазовый бизнес широко внедряет технологии искусственного интеллекта, интернета вещей, blockchain и др. [4].

Еще один аспект, связывающий скорость обработки информации и цифровизацию, – это возможность совершать более быстрые и точные расчеты. Традиционные методы расчета (калькуляторы, ручного подсчета) медленные и склонны к ошибкам. В противоположность им цифровые системы обработки данных (электронные таблицы и специальные программы для управления финансами) позволяют быстро и точно проводить расчеты и анализировать данные. Это помогает компаниям принимать точные решения, управлять финансами более эффективно и повышать свою конкурентоспособность.

Следующий аспект, который связывает скорость обработки информации и цифровизацию, – охват больших объемов данных для принятия решений. Большие данные – это огромные объемы информации, создаваемой каждый день, которые используются для анализа трендов, поведения клиентов, прогнозирования спроса и многого другого. Цифровые системы обработки собирают, хранят, обрабатывают и анализируют большие объемы данных.

Цифровизация обеспечивает сложные и мощные алгоритмы для обработки информации. Например, машинное обучение – это технология, которая позволяет компьютерам обучаться на основе большого количества данных и принимать решения на основе этого обучения. Это может быть полезно для обработки данных, которые традиционно были сложны для обработки человеком, таких как распознавание образов, обработка речи и анализ текста.

Цифровизация позволяет использовать облачные технологии. Облачные технологии – это технологии, которые позволяют хранить и обрабатывать данные на удаленных серверах,

вместо того чтобы хранить и обрабатывать их на локальном компьютере или сервере. Компании экономят деньги на оборудовании и обслуживании серверов, а также получают доступ к сверхбыстрой обработке данных. Облачные технологии также позволяют компаниям масштабировать свои вычислительные ресурсы в соответствии с изменяющимися потребностями, что позволяет им лучше адаптироваться к изменяющимся условиям рынка и удовлетворять запросы клиентов.

Скорость обработки информации зависит еще и от того, каким образом она представлена и каким образом ее можно извлечь. Например, структурированные данные (такие как таблицы и базы данных) могут быть обработаны и проанализированы быстрее, чем неструктурированные данные (такие как текстовые документы и видеофайлы). Поэтому, для того чтобы повысить скорость обработки информации, компании часто используют методы структурирования и классификации данных.

Развитие машинного обучения и искусственного интеллекта увеличивает скорость обработки информации. Машинное обучение позволяет компьютерам автоматически обучаться на основе имеющихся данных и использовать полученные знания для классификации и анализа новых данных. Это ускоряет процесс обработки и анализа данных и компаниям быстрее реагируют на изменения внешней среды.

Цифровизация также представляет собой некоторые риски. В статье Ананьевой Е.О. рассматривается правовая регламентация развития технологических ресурсов и влияние цифровизации на психологическое и физическое состояние людей. Компании, которые хранят и обрабатывают большие объемы информации, должны обеспечивать безопасность своих данных, чтобы защитить их от кибератак и других угроз. Компании должны обеспечивать соответствие законодательству и нормативным требованиям по защите данных, чтобы избежать возможных юридических проблем [1].

Цифровизация может привести к увеличению количества информации, которую компании обрабатывают. Перегрузка информацией уменьшает эффективности работы. Компании должны разрабатывать стратегии управления данными, чтобы оптимизировать обработку информации и уменьшить риски перегрузки.

Цифровизация может привести к необходимости улучшения компьютерной инфраструктуры и обучения персонала, чтобы обеспечить правильную обработку информации. Это может потребовать значительных инвестиций со стороны компании.

В статье Бабкина А.В сформулировано определение термина «цифровой потенциал интегрированной промышленной структуры», как способность и возможность предприятий участников создавать и применять цифровые ресурсы с целью повышения эффективности хозяйственной деятельности. В ходе исследования были выделены этапы оценки цифрового потенциала, представлен алгоритм его оценки [2].

Заключение.

Увеличение цифровизации ведет к быстрой обработке информации, так как:

- Цифровые данные могут быть быстрее и эффективнее обработаны с помощью компьютерных систем, чем аналоговые.
- Есть возможность хранить огромные объемы цифровых данных.
- Упрощается процесс обмена информацией и ускоряется коммуникация между людьми и компаниями.
- Цифровые системы обработки данных совершают быстрые и точные расчеты.
- Появляется возможность использовать большие базы данных для принятия решений.
- Автоматизация рутинных процессов путем внедрения машинного обучения и искусственного интеллекта позволяет использовать более сложные и мощные алгоритмы для обработки информации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ананьева Е.О. Правовое регулирование цифровизации гражданского общества / Е.О. Ананьева П.В. Ивлиев // Право и государство: теория и практика. 2021. № 11 С. 55-57.
2. Бабкин А.В. Концептуальная модель оценки цифрового потенциала интегрированной промышленной структуры / А.В. Бабкин, С.В. Здольникова, Г.С. Мерзликина // Организатор производства. 2021. Т. 29, № 3.
3. Болохонов М.А. Привлекательность цифровых услуг для домашних хозяйств в условиях инновационной экономики / М.А. Болохонов, Н.В. Уколова, Ю.А. Шиханова // Инновационная деятельность. 2021. № 3. С. 5-11.
4. Боркова Е.А. Цифровизация, автоматизация и интеллектуальный анализ данных в нефтегазовой промышленности // Техничко-технологические проблемы сервиса. 2021. № 4 С. 52-56.
5. Головнин В.Н. «Цифровой экономический рай» или электронный экономический концлагерь / В.Н. Головнин, Д.С. Баянова, А.П. Комольцева // Инновации. Наука. Образование. 2022. № 49. С. 226-231.

© Тюкин Г.С., 2023.